

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO'T: 811.512.122:316.77

QARAQALPAQ TILINDE SÁLEMLESIW ETIKETI

Utepova Durdana Adilovna

2-kurs doktorant

No'kis ma'mleketlik pedagogika instituti

Nawrizova Aysultan Qalbaevna

docent (PhD)

Qaraqalpaqstan awil xojalig'ı agrotexnologiyalar instituti

Gumanitar pa'nler ha'm tiller kafedrası oqıtıwshısı

[Tel:+998913949795](tel:+998913949795)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19439427>

Annotatsiya. Salomlashish odobi, salomlashish, xayrlashish harakatlarida yuzaga keladigan etiket so'zlardir. Har bir xalqning o'z salomlashish harakatlari bor. Qoraqalpoq xalqida salomlashish umuman ko'pchilik xalqlardagi kabi og'zaki shaklda, qo'l olishish, quchoqlashib ko'rishish va h.k. kabi noverbal harakatlar orqali ham amalga oshiriladi. Salomlashish harakatlari aholining milliy xususiyatlari, milliy psixologiyasi bilan chambarchas bog'liq.

Tayanch so'zlar: etiket, salomlashish, adresat, adresant, munosabat.

Аннотация. Этикет приветствия - это этикет, возникающий в приветствиях. У каждого народа есть свои жесты приветствия. У каракалпакского народа приветствие, как и у большинства народов, осуществляется в устной форме, посредством невербальных действий, таких как рукопожатие, объятие и т.д. Приветственные движения тесно связаны с национальными особенностями и психологией населения.

Ключевые слова: этикет, приветствие, адресат, адресант, отношению

Annotation. The etiquette of greeting is the etiquette that arises in greetings. Every nation has its own greeting gestures. Greeting, as in most nations, is carried out by Karakalpak people in a verbal form, through nonverbal actions, such as handshaking, hugging, etc. Greeting movements are closely related to the national characteristics and psychology of the population.

Keywords: etiquette, greeting, addressee, addresser, relation

Kirisiw. Sálemlesiw – bul ulıwma insanıy adamgershiliktiń bir nıshanı bolıw menen birge, ol til biliminiń kózqarasınan alıp qaraǵanda, verbal hám verbal emes jaǵdaylarda da úlken áhmiyetke iye qubılıs bolıp esaplanadı. Al, musulman xalıqlarınıń ázelden kiyatırǵan dástúrleri boyınsha jası úlken adamǵa jası kishi sálem bermey ótiwge bolmaydı dep esaplanatuǵın jaqsı kózqaraslar qalıplesken.

Adamlar arasındaǵı sálemlesiw olardıń ózara qatnasların bekkemleydi, yamasa, kerisinshe, jası úlken yaki jası kishiniń sálemin almaw suwıq qatnastı ǵana ańlatıp qoymastan, ol ulıwma adamgershilikli qatnastıń (sálemin almaǵan adamnıń) tómen yamasa birotala joq ekenligin kórsetedi desek te boladı. Sonıń ushın da, sálemdi almay ketiw – bul olar arasındaǵı etiketlik qatnaslardıń joq ekenligin ańlatpaydı, al ol tek

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

gana kommunikativliklar arasındađı baylanıstıń belgili bir sebeplerge bola waqıtsha yamasa birotala úzilgenligin ańlatatuđın belgi bolıp esaplanadı.

Ayırım waqıtlarda sálemlesiwde qol alısıp sálemlesiw imkanıyatı bolmađanda yamasa kópshilik arasındađı tanıs, jaqın adamđa sálem berip amanlasıwda iyek qađıw, bastı iyzew, bir qoldı joqarı kóteriw háreketleri de sálemdi bildiredi.

Bul tárepinen qarađanda, sálemlesiw etiketine baylanıslı sóz formaların qollanbay-aq, amanlasıw ımlaw, nusqaw menen baylanıslı.

Basqa da túrkiy tiller sıyaqlı házirgi qaraqalpaq tilinde sálemlesiw hár qıylı sóz hám gáp, tekst formalarında ámelge asa beriwi múmkin. Solardan eń kóp qollanılatuđın túrleri: asalawma-áleykum!, waleykum assalam!, sálem!, salamatsız ba!?, waleykum!, harman, bar bolıń hám tađı basqalar kúndelikli turmısımızda kóp qaytalanadı. Álbette, bulardan tısqarı kópshilik zıyalılar toparında yamasa baspasóz, radio, televidenie stilinde qayırılı tań!, kesh jariq sıyaqlı sálemlesiw formaları jiyi qollanıladı. Biraq olardıń ápiwayı xalıq tiliniń stilinde qollanılganın ushıratpaymız yamasa siyrek paydalanđanın kóriwi múmkin.

A‘debiyatlar analizi. M.Saidxanov izertlew jumısında: «Sálemlesiw etiketi tariyxı boyınsha jámiyet ađzaları tárepinen qabıllanđan belgili háreketler menen parallel alıp barıladı. Sálemlesiwde «Assalawma áleykum» sózi, oń qoldı shep kókirekke qoyıw hám bastı oń tárepke sál burđan halda tómenge iyiw menen baqlanıp barıladı. Usı orında belgili sharayat, kommunikantlardıń halatı yaki basqa sebep penen sóylew birligi qarım-qatnas procesinde túsip qalsa, joqarıdađı háreketler verbal quraldıń ornın basadı hám assalawma áleykum sózinen ańlatılđan menen verbal emes qural arqalı sáwlelenedi. Bul háreketlerdiń verbal emes kórinisi nominativ ózgeshelikti kórsetedi hám «qoldı kóksine qoyıw», «bastı qıymıdatıw» sıyaqlı ım-isharalıq sózler jıyındısı arqalı kórsetiledi. Sálemlesiwde verbal emes háreketler sóylew procesi arqalı bolıwı múmkin» – dep kórsetedi [3].

S.Mominov pikirlesiwde tásir etetuđın birliklerdi tómendegishe atap kórsetedi: «Sóylewshi – adresant yamasa kommunikator dep, adresattıń sózi qaratilđan tárep tınlawshı-adresat, kommunikant dep, pikirlesiwde tikkeley qatnasatuđın yaki pikirlesiwde tikkeley tásir etiwshi faktorlardı – tásir birlikleri» [2].

Ishki tásir birlikleri sıpatında adresat hám adresanttıń milleti, jınısı, jası, sociallıq ózgeshelikleri hám jaqınlıq dárejesin kórsetse, al sırtqı tásir birliklerine: pikirlesiw waqtı, jađdayı, halatı hám sociallıq ortalıqtı atap kórsetedi. Haqıyqatında, sálemlesiw menen baylanıslı etiket sózlerdiń júzege keliwinde adresat hám adresant arasındađı jas, jınıs, milleti hám t.b. ózgeshelikleriniń esapqa alınıwı tábiyiy.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

D.Teshabaeva sawda-satiq islerine baylanisli etiket sozlerdi o'zbek tili ham rus tiline salistirip, izertlew jumisinda Saqipqiran Amir Temur ham Franciya koroli menen xat jazispalarinan bir qatar mag'hwmatlardi keltiredi. Franciya koroliniñ xatında «Buyuk Amir Temur Kuraġaniy – umrları boqiy b'ylsin. Franciya qiroli d'ystining yuz ming ta'zim va duolarini qabul qilġaylar. Duoyi salomlardan syng ma'lum b'ylsinki ...» [4]. Qaraqalpaq tiliniñ XVIII ásirdegi jazba esteliklerinen esaplangan rásmiy hújjetlerden «Elchinama» tekstinde de xat arqalı sálem jollawdı ushíratamız. Mısalı: «Ábul Muzaffar wál Mánsár Seydiy dáwletli aq fatshahġa Elisáwed Fetrawna ráhiymlik háziratreñizge du'ayi sálam bendelik aruz qıldıq» [1].

Talqılaw ha'm natıyjeler. Sálemlesiw etiketine baylanisli aytıp ótetuġın ayrıqsha jaġdaylardıñ biri sol, soñġı waqıtları qol alısıw, sóz túrindegi sálemlesiwlerden de tısqarı, hayal adamlar ham erkek adamlardıñ da qushaqlasıp súyisiw dástúri, jaslardıñ bolsa, bas dúgıstiriwi ham taġı basqa sálemlesiw kórinisleri payda bolmaqta. Biziniñ basqa da zamanlaslarımızdıñ pikirleri boyınsha soñġı formalar (er adamlardıñ súyisiwi, er adamlar menen hayal adamlardıñ da súyisip kórisiwi, jaslardıñ bas dúgıstiriwi ham t.b.) jámiyetlik ortalıqta ersi. Ásirese, zıyalılar házirgi waqıtları uzaq waqıtlar emes, al hár kúnde, kún ara kórisip tursa da olar bir-biri menen súyisip kórisedi. Biraq, olardıñ bul háreketleri formal sıpatqa iye, anıġıraġı júzeki qatnaslar ekenligi kópshilik jaġdayda anıq sezilip turadı.

Sonday-aq, ayırım waqıtlarda hayal adamlardıñ da erkek adamlar menen qatar assalawma-áleykum yamasa salawma áleykum! formasındaġı sálemlesiw, bunnan tısqarı erkek adamlardıñ da hayal adamlarġa, ózinen jası úlken áje, apalarġa sálem berdik! ornına salawma áleykum! forması keñ en jayıp ketkenligin de ańlaymız. Al, biziniñ xalqımızdıñ burınnan kiyatırġan dástúrlerinde olay emes, erkek adamlar úlken jastaġı hayal-qızlardı kórgende húrmet belgisi retinde sálem berdik, apa! yamasa sálem berdik – dep, hayal adamlar da jası úlken erlerge salawma-áleykum emes, al assalawma-áleykum, sálem berdik ... taġı basqa dep bolıp, soñınan zárúrli orınlarda ġana buġan qosımsha qol alısıp sálemlesetuġın bolġan. Bul dástúrdiñ soñġı waqıtları joqarıdaġıday jaġımsız formalarġa aylanıp baratırġanlıġı seziledi. Tiykarınan, basqa da túrkiy tilleri sıyaqlı sálemlesiwdiñ formaları kommunikantlardıñ jası úlken jası kishiligine, jınısına, sociallıq shıġısı (ustaz-shákirt, oqıtıwshı-student, baslıq-jay xızmetker ham t.b.) waqıt keñisliginiñ sıpatı (azan, kesh, tún), olardıñ ózara qatnas túrleri (rásmiy yamasa rásmiy emes) sıyaqlı túsiniklerden ġárezli boladı ham solardan kelip shıġa otırıp, adresant sálemlesiwdiñ, sálem beriwdiñ bir formasın sanalı túrde paydalanadı. Házirgi jaslar kópshilik waqıtlarda usı jaġdaylardı esapqa almaydı, al,

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

olar joqaridaǵıday sálemlesiw túrlerin qollanǵanda, basqa xalıqlardıń usınday sóz etiketindegi qubılıslarǵa retsiz elikleydi dep esaplaymız.

Usıǵan uqsas sálemlesiw formalarınıń biri biziń aramızda geyde kommunikantlardıń uzaqtan bir-birine qol kóterip amanlasıw formaları da ushırasıp turadı. Bul áskeriy adamlardıń «chest» berip sálemlesiwine uqsas qubılıs hám onı hár qıylı jaǵdaylarǵa (asıǵıs jaǵdaylarǵa baylanıslı yamasa tanıs-biytanıslardıń ózara uzaqta turıwına hám t.b.) baylanıslı qollap-quwatlawǵa boladı.

Geypara ádebiy shıǵarmalardaǵı tekstlerge tiykarlanıp, házirgi qaraqalpaq ádebiy tilindegi sálemlesiw etiketiniń basqa da bir neshe formaları menen stillik qollanıwı hám bir neshe variantların kóriwimiz múmkin.

– Assalawma-áleykum, bay ata!

- Waleykum assalam! (K.Mámбетov).

Demek, ulıwma sóz etiketiniń hár qıylı formaları menen qatar olardıń anıqlawısh-epitetlik qosımtaları da belgili bir situacijalarǵa, kommunikatlardıń ishki sezimi, psixologiyası menen negizgi maqset tileklerine baylanıslı qollanıladı.

Sonday-aq, sálemlesiw etiketiniń hár qıylı formaları qatnasıwshılar, sálemlesiwshi kommunikantlardıń ózara túsiniw jaǵdayında geyde tek ǵana qaratpalar túrinde de ámelge asıwı múmkin.

– Ha, joldas Dáwletov, men Serjanovpan! Sizdi sırqatlanıp qaldı dep esittim, hal-jaǵdaylarıńızdı biliw ushın zvonit etip atırman. Tezirek sawalıwıńız ushın qanday járdem kerek bolsa, aytıńız...

– Meniń denim saw, hesh nárese kerek emes...! (T.Qayıpbergenov).

– Sháriypa! – dep qaytaladı ol bul ushırasıwǵa tańlangan hám quwanışın ishinde búklep tura almay Sháriypa basın kóterdi. Ol tanıǵan edi. Sonda da ózin tutup bir qaradı da:

Sultan birden tilge kirdi.

– Voevoda Mixail Petrovich! ... (K.Mámбетov)

Kontekst mánilerinde qaraǵanda bulardaǵı qollanılgan qaratpalar tek sol jeke turısındaǵı mánide emes, al ádebiy qaharmanlar, yaǵnıy kommunikativlar arasındaǵı ózara sálemlesiw formasın da ańlatıp tur. Bizińshe, dál turmıstıń ózinde, kúndelikli ómirde bir-biri menen tıǵız qatnas jasasıp tereń túsinisip ketetuǵın yaki bolmasa ózin bek sanap, menmenligi basım adamlar usılay sálemlesiwı múmkin.

Sonday-aq, tilimizde sálemlesiw etiketiniń tómendegi tipleri de ushırasıp turadı:

– Xosh kelipsiz, qádirlı qonaǵım, – dedi Ísmayıl. Bunnan keyin birden ekewi apaq-shapaq bolıp sálemlesti.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

- Úyde xabarlasqanday kim bar?
- Biz bar, shıraqlarım!
- Harma, usta!
- Bar bol, kel, dostım! (K.Mámбетov).

Mine, bulardađı xosh kelipsiz, qádirli qonađım!, harma sózleri qol alısıp yamasa qushaqlasıp sálemlesiwge qosımsha túrde paydalanılđan verbal etiketler bolıp esaplanadı.

Al, Ámir Temurđın Franciya koroline jazđan xatında: «Re de Fransa bu dýstingizning yuz ming salom iva istaklarini bir jahon orzulari bilan qabul qilgaysiz ...» .

Juwmaq. Juwmaqlap aytqanda, sálemlesiw, amanlasıw etiketi qaraqalpaq tilinde ózine tán milliy ózgeshelik dástúrlerine iye bolıw menen birge, máni renkleri, sálemlesiw ornı, jađdayı, halatı, amanlasıp atırđan adamlardıń jas ózgeshelikleri, densawlıq halatı sıyaqlı jađdaylarda parıqlanadı. Ásirese, bir adamnıń bir adamđa sálem beriwi, jası kishiniń jası úlkenge sálem beriwi, hayal adamnıń erkek adamđa sálem beriwi, bir adamnıń kópshilikke sálem beriwi, rásmiy stilde, kórkem ádebiyat, publicistikalıq stilde, is qađazları stilinde, radio hám televideniende keń jámiyetshilikke sálem beriw bir-birinen ózgeshe formalarda ámelge asırıladı. Bul sálemlesiw etiketiniń tillik ayırıqshalıq belgilerin ele de tereńirek ashıw, etiketlik tábiyatın ańlaw hám lingvistikalıq kózqarastan anıqlaw zárúr.

Paydalanılđan a‘debiyatlar

1. Hamidov H. Eski qaraqalpaq tiliniń jazba estelikleri. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 1985. – B. 38.
2. Mominov S.M. Ozbek muloqat xulqining ijtimoiy-lisoniy hususiyatlari: Filol. fan. dokt. ... dis. avtoref. – Toshkent, 2000. – B. 11.
3. Saidxanov M.M. Noverbal vositalar va o‘zbek tilida ularning ifodalanishi: Filol. fan. nom. ... dis. avtoref. – Toshkent, 1993.
4. Teshabaeva D.M. Rechevoy etiket delovogo pisma v trgovoy sfere: Dis. ... kand. filol. nauk. – Tashkent, 2000. – B. 13.